

ОСНОВНІ ЗАХОДИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ НАУКИ

5-25 травня 2026 року

Дата і час проведення	Захід	Відповідальні особи	Місце проведення
5 травня 2026			
5.05.2026 (11:00-13:00)	Воркшоп «Основи роботи з чат-ботами для викладачів»	к.психол.н., доцент Наталя ЦИБУЛЯК к.пед.н., доцент Анастасія ПОПОВА ст. викл. Артем ПОЛУЛЯХОВ	 ФДССО Zoom-конференція
6 травня 2026			
6.05.2026 (11:00-13:00)	Воркшоп «Основи роботи з чат-ботами для студентів»	к.психол.н., доцент Наталя ЦИБУЛЯК к.пед.н., доцент Анастасія ПОПОВА ст. викл. Артем ПОЛУЛЯХОВ	 ФДССО Zoom-конференція
8 травня 2026			
8.05.2026 (16:00-17:30)	Науковий воркшоп від ГО «Говори» «Використання VR-технологій»	к.пед.н., доцент Аліна СИНИЦЯ	 ФДССО Кафедра прикладної психології та логопедії, Zoom-конференція
11 травня 2026			
11–21.05.2026 (09:00)	Старт наукового гайду «Хто є хто: видатні постаті в розвитку теорії та практики соціальної роботи» (завершення – 21 травня)	к.пед.н., доцент Анастасія ПОПОВА ст. викл. Наталя МАЦЕЙКО	 ФДССО Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти
11.05.2026 (09:35)	Методичний практикум з українського народно-сценічного танцю	ст. викл. Марина КОЗУБЕНКО	 ФФКСЗЛ Кафедра хореографії та фітнесу Zoom-конференція

11.05.2026 (11:10)	Воркшоп «Формула щастя: експериментуємо разом».	ст. викл. Ольга КАЧЕРОВА; здобувачі першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 21ПО групи	 ФППОМ	кафедра початкової освіти, Zoom-конференція
11.05.2026 (12:00-13:00)	«Софія Русова – фундатор дошкільної освіти в Україні» (до 120 річного ювілею). Беруть участь здобувачі спеціальності «Дошкільна освіта»	к.пед.н., доцент Ірина УЛЮКАЄВА к.пед.н., доцент Алла ОМЕЛЯНЕНКО	 ФДССО	кафедра дошкільної освіти, Zoom-конференція
11.05.2026 (13:00)	Засідання науково-практичного гуртка «Формування професійної компетентності майбутніх психологів».	ст. викл. Вікторія ФЕДОРИК	 ФППОМ	кафедра психології, Zoom-конференція
11.05.2026 (13:00)	Гостьова лекція: «Трансформація змісту загальної середньої освіти в умовах війни: виклики, пріоритети та інституційні рішення». Лектор: Катерина МОЛОДИК, координаторка розроблення змісту освіти в Офісі впровадження НУШ Міністерства освіти і науки України, заслужена вчителька України.	д.пед.н., професор Надія ВЕНЦЕВА	 ФППОМ	кафедра педагогіки, Zoom-конференція
11.05.2026 (14:30)	Відкрита лекція історичного гуртка Underground History на тему «Історичні джерела в мережі: огляд корисних ресурсів»	ст. викл. Олексій КОРОТКИЙ	 СГФ	ZOOM-посилання Олексія Короткого
11.05.2026 (15:00-16:30)	«Воркшоп з написання наукових тез» Відповідальні РМУ ФДССО	ст. викл. Дарина ЛИТВИЧЕНКО, к.пед.н., доцент Анастасія ПОПОВА здобувачка ВО Катерина СУРЕЛО	 ФДССО	Zoom-конференція
12 травня 2026				
16.05.2023 (09.00-17.00)	Звітна онлайн науково-практична конференція викладачів і студентів БДПУ	Проректорка з наукової роботи, декани, завідувачі кафедр	Дистанційна форма проведення, Zoom-конференція	

12.05.2026 (09:00-12:00)	Секційне засідання здобувачів спеціальності «Дошкільна освіта» ОР «бакалавр». Доповіді учасників 1 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт	к.пед.н., доцент Алла ОМЕЛЯНЕНКО	 ФДССО	Кафедра дошкільної освіти, Zoom-конференція
12.05.2026 (09:00-12:00)	Секційне засідання здобувачів спеціальності «Дошкільна освіта» ОР «магістр». Доповіді учасників 1 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.	к.пед.н., доцент Ірина УЛЮКАЄВА	 ФДССО	Кафедра дошкільної освіти, Zoom-конференція
12.05.2026 (09:00-12:00)	Секційне засідання здобувачів вищої освіти спеціальності 016 Спеціальна освіта «Науково-практичні засади професійної діяльності спеціальних педагогів та психологів»	к.психол.н. , доцент Ганна СИЗКО, асистентка Олександра ДЕЛІЧОБАН	 ФДССО	Кафедра прикладної психології та логопедії, Zoom-конференція
12.05.2026 (09:00-12:00)	Секційне засідання здобувачів ВО спеціальності 231 Соціальна робота «Актуальні проблеми соціальної роботи та соціальної педагогіки – Відкрита студентська наука в умовах невизначеності»	к.пед.н., доцент Наталя ЗАХАРОВА	 ФДССО	Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти, Zoom-конференція
12.05.2026 (09:00)	Засідання наукової секції здобувачів трьох рівнів вищої освіти спеціальностей «014.08», «105», «А4.08» та «Е6» денної і заочної форм навчання «Актуальні питання сучасної фізики та методики навчання фізики»	д.пед.н., професор Олександр ШКОЛА	 ФФМКТО	Zoom-конференція
12.05.2026 (09:35)	Засідання наукової секції здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини), А4 Середня освіта. Біологія та здоров'я людини «Актуальні проблеми біології, здоров'я людини, фізичної реабілітації та екології»	Керівник секції: д.пед.н, професор Світлана ХАТУНЦЕВА Секретар секції: к.біол.н, доцент Віталій ГНАТЮК	 ФФКСЗЛ	Кафедра біології, здоров'я людини та фізичної реабілітації, Zoom-конференція
12.05.2026 (09:35)	Засідання наукової секції здобувачів вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Фізична культура), А7 Фізична культура і спорт, 017 Фізична культура і спорт «Актуальні проблеми фізичної культури і спорту»	Керівник секції: ст. викл. Вадим САМОЙЛЕНКО Секретар секції: док. філ. (PhD), ст. викл. Катерина ВОЛОЩУК	 ФФКСЗЛ	Кафедра фізичної культури, спорту та методики викладання, Zoom-конференція
12.05.2026 (09:35)	Засідання наукової секції здобувачів вищої освіти спеціальностей 024 Хореографія / В6. Перформативні мистецтва, 014 Середня освіта (Хореографія) «Актуальні питання хореографічного мистецтва»	Керівник секції: к.пед.н, доцент Юлія ТАРАНЕНКО Секретар секції: ст. викл. Наталя КРИВУНЬ	 ФФКСЗЛ	Кафедра хореографії та фітнесу, Zoom-конференція

12.05.2026 (09:35)	Засідання наукового гуртка «Медіа в Україні». Студентська секція (журналістика)	к.філол.н., доцент Анжеліка ШУЛЬЖЕНКО	 СГФ	Кафедра української мови та журналістики, Zoom-конференція
12.05.2026 (09:35)	Засідання проблемної групи «Екологія української мови». Студентська секція (українська мова)	к.філол.н., доцент Валентина ЮНОСОВА	 СГФ	Кафедра української мови та журналістики, Zoom-конференція
12.05.2026 (10:00)	Засідання наукової секції здобувачів вищої освіти спеціальності А1 Освітні, педагогічні науки «Стратегії розвитку освітнього менеджменту в умовах змін»	к.пед.н., доцент Ольга СТАРОКОЖКО, д.пед.н., професор Надія ВЕНЦЕВА	 ФППОМ	Кафедра педагогіки, Zoom-конференція
12.05.2026 (10:00)	Засідання наукової секції здобувачів спеціальності «015.39», «А5.39» «Теоретико-методичні аспекти фахової підготовки здобувачів професійної освіти в умовах цифрової трансформації суспільства»	к.техн.н., доцент Олександр АНТОНЕНКО к.пед.н., доцент Ганна АЛЕКСЄЄВА к.пед.н., доцент Лариса ГОРБАТЮК	 ФФМКТО	Кафедра комп'ютерних технологій та інформатики, Zoom-конференція
12.05.2026 (11:00)	Засідання наукової секції здобувачів вищої освіти спеціальності А3 Початкова освіта «Трансформації початкової освіти: нові ролі вчителя і учня».	к.пед.н., доцент Марина НЕСТЕРЕНКО, к.пед.н., доцент Крістіна ПЕТРИК	 ФППОМ	кафедра початкової освіти, кафедра педагогіки, Zoom-конференція
12.05.2026 (11:00)	Засідання наукової секції здобувачів вищої освіти спеціальності А4 Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) «Теоретико-методичні аспекти мистецької освіти в закладах загальної середньої та вищої освіти»	к.пед.н., доцент Олена БУЗОВА	 ФППОМ	Кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, Zoom-конференція
12.05.2026 (11:00)	Засідання наукової секції здобувачів вищої освіти спеціальності С4 Психологія «Сучасна психологічна наука в інтерпретації молодих дослідників»	к.психол.н., доцент Ірина ЧЕРЕЗОВА	 ФППОМ	кафедра психології, Zoom-конференція
12.05.2026 (11:00)	відкритий семінар історичного гуртка Underground History з теми «Містицизм в авраамічних релігіях: традиції, практики та вплив на культуру»	к.іст.н., доцент Юрій ФЕДОРИК, к.іст.н., доцент Марина АНТОЩАК, к.іст.н., ст. викл. Людмила ЗОЛОТАР, д-р філософії, ст. викл. Олексій КОРОТКИЙ	 СГФ	Zoom-конференція - Юрій Федорик, резервний Zoom - Олексій Короткий

12.05.2026 (11:00)	круглий стіл «Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки, менеджменту та фінансів»	к.екон.н., доцент Катерина ЛЕМІШ, ст. викл. Вікторія ШВАЧКО	 СГФ	Кафедра економіки, менеджменту та фінансів, Zoom-конференція - Леміш Катерина
12.05.2026 (11:00)	Студентська секція: «Сучасні підходи до навчання іноземних мов»	Викладач Володимир ТАТАРІН	 СГФ	Кафедра іноземних мов та методики викладання, Zoom-конференція
12.05.2026 (11:00)	Студентська секція: «Мова і текст у сучасному науковому та культурному просторі»	ст. викл. Дмитро ПОБЕРЕЖНИЙ	 СГФ	Кафедра іноземних мов та методики викладання, Zoom-конференція
12.05.2026 (11:00)	Засідання наукової секції здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти спеціальності «014.04» та «А4.04» денної і заочної форм навчання «Інноватика у сучасній математичній освіті»	к.пед.н., доцент Микола КУДІНОВ	 ФФМКТО	Кафедра фізики, математики та методики навчання, Zoom-конференція
12.05.2026 (11:00-12:30)	Науковий семінар-практикум для викладачів «Науково-практичні засади професійної діяльності спеціальних педагогів та психологів»	д.психол.н., доцент Олена СТАРИНСЬКА ст. викл. Інна САМОЙЛЕНКО	 ФДССО	кафедра прикладної психології та логопедії, Zoom-конференція
12.05.2026 (11:10)	Досвід участі в Міжнародних танцювальних проєктах	здобувачка 4 курсу Христина ОМЕЛЬЧЕНКО, членкиня робочої групи ОПП «Хореографія»	 ФФКСЗЛ	Кафедра хореографії та фітнесу, Zoom-конференція
12.05.2026 (11:10) (13:00)	«Знайомство з неформатним модернізмом, і до чого тут Нью-Йоркська група» Микола Луцій, аспірант Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАНУ. Секція студентів «Особливості літературознавчих досліджень на сучасному етапі»	Проф. Ольга ХАРЛАН	 СГФ	Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, Zoom-конференція
12.05.2026 (12:00-12:30)	Підведення результатів і нагородження переможців 1 етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із спеціальності «Дошкільна освіта»	к.пед.н., доцент Ірина УЛЮКАЄВА	 ФДССО	кафедра дошкільної освіти, Zoom-конференція

12.05.2026 (12:00)	Круглий стіл здобувачів спеціальності «015.39», «014.09», «А5.39», «А4.09» «Цифрові технології у візуалізації презентаційних матеріалів»	к.пед.н., доцент Ганна АЛЕКСЄЄВА к.пед.н., доцент Лариса ГОРБАТЮК	 ФФМКТО	Кафедра комп'ютерних технологій та інформатики, Zoom-конференція
12.05.2026 (13:00)	Світове кафе «Хореографія і штучний інтелект»	голова студентської ради ФФКЗСЛ, здобувачка 2 курсу Олександра БАРТОШЕВИЧ	 ФФКСЗЛ	Студентська рада факультету, Zoom-конференція
12.05.2026 (13:00)	Відкриття I регіонального конкурсу MediaFest-2026	к.філол.н., доцент Кристина ПИРОГОВА	 СГФ	Кафедра української мови та журналістики, Zoom-конференція
12.05.2026 (13:00)	Студентська наукова секція «Актуальні питання сучасної технологічної та професійної освіти»	д.пед.н., доцент Олена КРИВИЛЬОВА	 ФФМКТО	Кафедра професійної освіти та технологій, Zoom-конференція
12.05.2026 (15:00-17:00)	Школа лідерства зустріч на тему «Академічна доброчесність»	асистентка Алла МЕЛЬНИЧУК	 ФДССО	кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти, Zoom-конференція
12.05.2026 (15:00)	Науковий семінар викладачів кафедри «Актуальні питання сучасної технологічної та професійної освіти»	к.пед.н., доцент Сергій ОНИЩЕНКО	 ФФМКТО	кафедра професійної освіти та технологій, Zoom-конференція

13 травня 2026

13.05.2026 (10:00)	Воркшоп «Професійна етика психологів і педагогів у цифровому просторі соціальних мереж».	доктор філософії, доцент Надія ДІРА	 ФППОМ	Кафедра педагогіки, Zoom-конференція
13.05.2026 (10:00)	Засідання викладацької наукової секції «Інфопростір: синергія слова та технологій»	к.філол.н., доцент Кристина ПИРОГОВА	 СГФ	Кафедра української мови та журналістики, Zoom-конференція
13.05.2026 (11:00)	Основи генерації зображень та створення AI-інфлюенсера для інстаграм-сторінок, майстер-клас Світлани Литовченко	к.філол.н., доцент Юлія МЕЛЬНИКОВА	 СГФ	Кафедра української мови та журналістики, Zoom-конференція

13.05.2026 (11:10)	Науково-інформаційний спіч «Наукові «факапи»: як невдачі перетворюються на відкриття»	асистентка Карина КОВАЛЬ	 ФППОМ	Кафедра педагогіки, Zoom-конференція
13.05.2026 (12:30-13:30)	Онлайн-семінар- майстерня «Педагогіка М.Монтессорі в дії : інструменти розвитку самостійності дошкільника Беруть участь здобувачі 3 курсу	к.пед.н. Наталія ГРИГОРЕВА	 ФДССО	Кафедра дошкільної освіти, Zoom-конференція
13.05.2026 (12:30-13:30)	Відео QUIZ: відкритий світ навколо» Беруть участь здобувачі 1 - го курсу всіх спеціальностей	к.пед.н., доцент Надія КОТ Студентська рада ФДССО	 ФДССО	Кафедра дошкільної освіти, Zoom-конференція
13.05.2026 (13:00)	Круглий стіл «Освітні та здоров'я-збережувальні технології»	Керівник заходу: д.пед.н, професор Світлана ХАТУНЦЕВА Секретар заходу: ст. лаборант Валерія УСПЕНСЬКА	 ФФКСЗЛ	Кафедра біології, здоров'я людини та фізичної реабілітації, Zoom-конференція
13.05.2026 (13:00)	Лабораторія критики	ст. викл. Тетяна ФУРМАНОВА	 ФФКСЗЛ	Кафедра хореографії та фітнесу, Zoom-конференція
13.05.2026 (13:00)	Гостьова лекція: «Позитивна психотерапія як науково-доказовий метод». Лектор: Павло БАЧИНСЬКИЙ, тренер, практикуючий психотерапевт.	к.психол.н., ст. викл. Оксана СТРІЛЬЧУК	 ФППОМ	Кафедра психології, Zoom-конференція
13.05.2026 (13:00)	Наукова панельна дискусія «Емоційний інтелект витоки та розвиток»	асистент Олег ФЕДОРОВ	 ФФМКТО	Кафедра комп'ютерних технологій та інформатики, Zoom-конференція
13.05.2026 (13:00-14:30)	Івент «Стратегії успішного академічного виступу: презентація себе та своєї роботи»	асистентка Олександра ДЕЛІЧОБАН асистентка Катерина КЛЕЦ	 ФДССО	Кафедра прикладної психології та логопедії, Zoom-конференція
13.05.2026 (14:35)	Панельна дискусія викладачів-хореографів «Діалог актуальних дискурсів хореографічної освіти»	Керівник секції: к.пед.н, доцент Юлія ТАРАНЕНКО Секретар секції: ст. лаборантка	 ФФКСЗЛ	Кафедра хореографії та фітнесу, Zoom-конференція

		Яна ПУЗДРЕНКО	ФФКСЗЛ	
13.05.2026	Гранти без міфів: відкритий діалог про державні проекти БДПУ	Проректорка з наукової роботи, д.техн.н., професорка Яна СИЧІКОВА		Науково-дослідна частина, Zoom-конференція
14 травня 2026				
14.05.2026 (11:10)	Онлайн-шоу «Науковий TikTok 2.0: 60 секунд науки для молодших школярів».	ст. викл. Тетяна МУХІНА	 ФППОМ	Кафедра початкової освіти, Zoom-конференція
14.05.2026 (12:30-13:30)	Дайджест Міжнародних і Всеукраїнських наукових конференцій (2025-2026 рр.) з проблем дошкільної освіти. Беруть участь викладачі і здобувачі II магістерського рівня вищої освіти.	к.пед.н., доцент Ірина УЛЮКАЄВА, к.пед.н., доцент Юлія СЕМЕНЯКО	 ФДССО	Кафедра дошкільної освіти, Zoom-конференція
14.05.2026 (12:30)	Урочисте оголошення переможців конкурсу «Найкращий молодий учений БДПУ»	Голова Ради Молодих Учених Карина КОВАЛЬ	 РМУ	Zoom-конференція
14.05.2026 (13:00)	Засідання наукової секції викладачів кафедри психології «Психологічні основи проектування життєвої компетентності сучасної молоді»	к.психол.н., доцент Ірина ЧЕРЕЗОВА	 ФППОМ	Кафедра психології, Zoom-конференція
14.05.2026 (13:00)	Науковий студентський нетворкінг «Цифрова грамотність: офісні технології»	к.пед.н., доцент Ганна АЛЕКСЄЄВА	 ФФМКТО	Кафедра комп'ютерних технологій та інформатики, Zoom-конференція
14.05.2026 (13:00-15:00)	Театральна майстерня «Наука в час Штучного інтелекту» від театральної студії «Зміни» (для студентів)	асистентка Алла МЕЛЬНИЧУК	 ФДССО	Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти, Zoom-конференція
14.05.2026 (14:00)	Штучний інтелект : аналітика, прогнози, експертні думки, працюючі платформи, навчальні програми на сайті бібліотеки БДПУ. Презентація матеріалів сайту	Зав. відділом обслуговування бібліотеки Ірина ФІЛОН	 Бібліотека	Zoom-конференція

14.05.2026 (15:00)	Засідання науково-практичного гуртка «Психологія прокрастинації особистості студента-психолога»	к.психол.н., доцент Наталія СЕРДЮК	 ФППОМ	Кафедра психології, Zoom-конференція
14.05.2026 (16:00)	Чотирнадцятий регіональний науково-практичний семінар «Актуальні тенденції вивчення літератури»	д.філол.н., професор Ольга ХАРЛАН	 СГФ	Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, Zoom-конференція
14.05.2026 (16:00)	Круглий стіл з роботодавцями та випускниками	к.пед.н, доцент Юлія ТАРАНЕНКО, к.пед.н, доцент Олена МАРТИНЕНКО	 ФФКСЗЛ	Кафедра хореографії та фітнесу, Zoom-конференція
14.05.2026 (17:00)	Гостьова лекція «Когнітивна сутність семантичних універсалій крізь призму знакової теорії. Первинні та вторинні моделі семіозису як процесу породження й функціонування мовних знаків». Лектор: Олена БАЛАБАН, к.філол.н., доцент кафедри германських мов і міжкультурної комунікації Українського державного університету імені Михайла Драгоманова	к.філол.н., доцент Ольга СОПІНА	 СГФ	Кафедра української мови та журналістики, Zoom-конференція
14.05.2026 (18:00)	«Територія думок» – онлайн-дискусія з випускниками факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти	ст. викл. Дарина ЛИТВИЧЕНКО, асистентка Альона БАБІЧЕНКО	 ФДССО	Кафедра прикладної психології та логопедії, Zoom-конференція

15 травня 2026

15.05.2026 (09:00)	V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування готовності до інноваційної професійної діяльності майбутніх фахівців: теорія і практика»	к.пед.н., доцент Крістіна ПЕТРИК	 ФППОМ	Кафедра педагогіки, Zoom-конференція
15.05.2026 (09:00)	Науковий семінар викладачів і здобувачів трьох рівнів вищої освіти спеціальностей «014.04», «014.08», «105», «А4.04», «А4.08» та «Е6» денної і заочної форм навчання на тему: «Інноваційні підходи у викладанні фізико-математичних дисциплін»	д.пед.н., професор Олександр ШКОЛА к.пед.н., доцент Микола КУДІНОВ	 ФФМКТО	Кафедра фізики, математики та методики навчання, Zoom-конференція

15.05.2026 (09:35)	Вебінар-практикум «Академічна доброчесність у діяльності здобувача вищої освіти: від цінностей до практики»	д-р філософії (PhD), доцент Наталія ПОЛИЩУК	 ФФКСЗЛ	Кафедра фізичної культури, спорту та методики викладання, Zoom-конференція
15.05.2026 (09:35)	Дослідницький воркшоп «Тіло в умовах онлайн-навчання»	к.пед.н, доцент Юлія ТАРАНЕНКО	 ФФКСЗЛ	Кафедра хореографії та фітнесу, Zoom-конференція
15.05.2026 (11:00)	Загально університетська лекція: «Безпілотні літальні апарати як STEM-інструмент професійного самовизначення учнів»	ст. викл. Маргарита ПОГРЕБНЯК	 ФФМКТО	Кафедра професійної освіти та технологій, Zoom-конференція
15.05.2026 (11:00)	Викладацька секція: «Лінгвокультурологічні та лінгводидактичні аспекти міжкультурної комунікації в іншомовній освіті»	доцент Оксана ДУБРОВА	 СГФ	Кафедра іноземних мов та методики викладання, Zoom-конференція
15.05.2026 (11:10)	Воркшоп «Лабораторія руху: від анатомії до перформансу»	д-р філософії, доцент Юлія СКИБА	 ФФКСЗЛ	Кафедра хореографії та фітнесу, Zoom-конференція
15.05.2026 (12:10)	Гостьова лекція «Уроки літературного читання як засіб розвитку соціальної компетентності учнів початкових класів»	к.пед.н., доцент Марина НЕСТЕРЕНКО	 ФППОМ	Кафедра початкової освіти, Zoom-конференція
15.05.2026 (13:00)	Майстер-клас «Сучасні форми та методи групової роботи психолога». Спікер: Тетяна КУЛІКОВА, практичний психолог Палацу дітей та молоді Бердянської міської ради	к.психол.н., доцент Ірина ЧЕРЕЗОВА	 ФППОМ	кафедра психології, Zoom-конференція
15.05.2026 (13:00)	Секція викладачів «Літературний дискурс українського та світового письменства: міжтекстова взаємодія, геопоетика»	д.філол.н., професор Ольга ХАРЛАН	 СГФ	Кафедра української та зарубіжної літератури і порівняльного літературознавства, Zoom-конференція
15.05.2026 (13:00)	Науковий семінар «Теоретико-методичні аспекти фахової підготовки здобувачів професійної та середньої освіти в умовах цифрової трансформації суспільства»	к.пед.н., доцент Олександр ОВСЯННИКОВ	 ФФМКТО	Кафедра комп'ютерних технологій та інформатики, Zoom-конференція

15.05.2026 (13:00-14:00)	Майстер-клас для здобувачів освіти «ШІ в академічному пошуку: цифрові інструменти для роботи з науковими джерелами»	к.пед.н., доцент Анастасія ПОПОВА	 ФДССО	Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти, Zoom-конференція
15.05.2026 (13:00-14:30)	Круглий стіл: «Дошкільна освіта закордоном очима українських студентів». Беруть участь здобувачі II магістерського рівня вищої освіти і здобувачі бакалаврату	к.пед.н., доцент Ірина УЛЮКАЄВА	 ФДССО	Кафедра дошкільної освіти, Zoom-конференція
15.05.2026 (15:00)	Всеукраїнський науковий брифінг з міжнародною участю «Інноваційний вимір збереження біорізноманіття в умовах військового стану»	к.біол.н., доцент Віталій ГНАТЮК	 ФФКСЗЛ	Кафедра біології, здоров'я людини та фізичної реабілітації, Zoom-конференція
15.05.2026 (15:00)	Засідання науково-практичного гуртка «Проблема впливу гендерних стереотипів на професійну ідентифікацію молоді»	к.психол.н., доцент Ольга ФРОЛОВА	 ФППОМ	Кафедра психології, Zoom-конференція
15.05.2026 (15:00)	Студентська конференція «Актуальні питання історії та права» (робота наукової секції істориків та правознавців БДПУ)	к.іст.н., доцент Юрій ФЕДОРИК к.юрид.н., доцент Катерина ДУДОРОВА	 СГФ	Zoom-конференція - Юрій Федорик
15.05.2026 (16:00)	Неформальне інтерв'ю «Наукові теревеньки: шлях від першокурсниці до аспірантки»	ст. викл. Інна САМОЙЛЕНКО ст. викл. Дарина ЛИТВИЧЕНКО асистентка Олександра ДЕЛІЧОБАН	 ФДССО	Кафедра прикладної психології та логопедії, Zoom-конференція
15.05.2026 (17:00)	Засідання наукового гуртка «Дебати БДПУ»	к.філол.н., доцент Юлія МЕЛЬНІКОВА	 СГФ	Кафедра української мови та журналістики, Zoom-конференція
15.05.2026 (17:00)	Наукові дебати «Вчитель-блогер vs Вчитель-майстер»	к.пед.н., доцент Валентина ПЕРЕГУДОВА	 ФФМКТО	кафедра професійної освіти та технологій, Zoom-конференція

16 травня 2026

16.05.2026 (12:00)	Науковий семінар «З досвіду участі у Всеукраїнському студентському професійному творчому конкурсі наукових робіт зі спеціальності «Середня освіта (Технології)»	к.пед.н., доцент Валентина ПЕРЕГУДОВА; ст. викл. Ольга КУРИЛО	 ФФМКТО	Кафедра професійної освіти та технологій, Zoom-конференція
-----------------------	---	---	---	--

18 травня 2026

18.05.2026 (13:00-14:30)	Інтелектуальна гра «Науковий виклик»	к.психол. н., доцент Ганна СИЗКО ст. викл. Наталя АНАСТАСОВА ст. викл. Інна САМОЙЛЕНКО	 ФДССО	Кафедра прикладної психології та логопедії, Zoom-конференція
	Науково-комунікаційний дайджест «PROБезбар'єрність»	к.пед.н., доцент Аліна СИНИЦЯ	 ФДССО	Zoom-конференція
18.05.2026 (14:00-16:00)	Конкурс наукових проектів -презентацій «Дошкільна освіта в країнах світу». Беруть участь здобувачі II магістерського рівня вищої освіти	к.пед.н., доцент Ірина УЛЮКАЄВА	 ФДССО	Кафедра дошкільної освіти, Zoom-конференція
18-21.05.2026	Онлайн-вікторина «Науковий детектив соціального середовища»	к.пед.н., доцент Анастасія ТУРГЕНЄВА	 ФДССО	Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти, Facebook/Telegram/Google Form

19 травня 2026

19.05.2026 (11:00)	Щорічна презентація міжнародної діяльності БДПУ	д.іст.н., професор Ігор ЛИМАН		Змішаний формат
19.05.2026 (13:00-14:00)	Тренінг «Педагог як творець: лабораторія нестандартних рішень». Беруть участь здобувачі 3 курсу.	к.пед.н., доцент Ольга ДОНЧЕНКО	 ФДССО	Кафедра дошкільної освіти, Zoom-конференція
19.05.2026 (15:00)	Сесія зі стратегування	Начальник навчального відділу Ольга ШУБІНА		Змішаний формат

20 травня 2026

20.05.2026 (10:00)	Відкрита лекція на тему «Організаційно-правові засади діяльності Служби судової охорони України»	студентка кафедри правознавства Юлія БАГЛІКОВА	 СГФ	Кафедра правознавства, Zoom-конференція
20.05.2026 (11:00)	Науковий форум БДПУ – 2026 (презентація наукових досягнень, панельна дискусія та нагородження)	Проректорка з наукової роботи, д.техн.н., професорка Яна СИЧІКОВА	Змішаний формат	
20.05.2026 (11:10)	Відкрита лекція з представниками національної поліції України на тему «Права і свободи громадянина»	к.юрид.н., доцент Тетяна ЛИСЕПНКО	 СГФ	Кафедра правознавства, Zoom-конференція
20.05.2026 (13:00-14:00)	Науково-інтерактивний онлайн-квіз з педагогічної психології «PsyMind: мисли як педагог» (студенти 1 курсу, а також усі зацікавлені здобувачі освіти)	к.пед.н., доцент Марина ФЕДОРЕНКО	 ФДССО	Кафедра прикладної психології та логопедії, Zoom-конференція
20.05.2026 (13:00-14:00)	Круглий стіл «EdTech у закладі дошкільної освіти: сучасні цифрові інструменти підвищення професійної ефективності педагога»	к.пед.н., доцент Юлія СЕМЕНЯКО	 ФДССО	Кафедра дошкільної освіти, Zoom-конференція
20.05.2026 (13:00-14:00)	Воркшоп «Наука зі змістом: як молодому науковцю знайти свою дослідницьку нішу»	к.пед.н., доцент Катерина ПЕТРОВСЬКА	 ФДССО	Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти, Zoom-конференція

21 травня 2026

21.05.2026 (13:00)	Загальноуніверситетська лекція «Особливості кар'єри та побуту у світі інформаційних технологій»	асистент Олег ФЕДОРОВ	 ФФМКТО	Кафедра комп'ютерних технологій та інформатики, Zoom-конференція
21.05.2026	Звітний концерт кафедри теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, присвячений Дню вишиванки	к.пед.н., доцент Олена БУЗОВА	 ФППОМ	Кафедра теорії та методики навчання мистецьких дисциплін, с. Східниця

21.05.2026 (13:00)	Концертний захід до Дня вишиванки	Відповідальні: к.пед.н, доцент Юлія ТАРАНЕНКО, ст. викл. Наталя КРИВУНЬ Підготовка до заходу: Викладачка Вікторія ОЛЕНЯК	 ФФКСЗЛ	Кафедра хореографії та фітнесу, с. Східниця
21.05.2026 (16:00-18:00)	Театральна майстерня «Наука в час Штучного інтелекту» від театральної студії «Зміни» (для викладачів)	асистентка Алла МЕЛЬНИЧУК	 ФДССО	Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти, Zoom-конференція
21.05.2026 (18:00-19:00)	«На початку шляху...» (Посвята у викладачі)	д.психол.н., доцент Олена СТАРИНСЬКА ст. викл. Дарина ЛИТВИЧЕНКО	 ФДССО	Кафедра прикладної психології та логопедії, Zoom-конференція
22 травня 2026				
22.05.2026 (18:00)	Відкрита лекція з міжнародними партнерами Кевін Данлеві, «Місьцеве самоврядування та громадянське суспільство: роль активістів у сталому розвитку громади та реагуванні на кризові ситуації»	д.юрид.н., професор Дмитро КАМЕНСЬКИЙ	 СГФ	Кафедра правознавства, Zoom-конференція
23 травня 2026				
23.05.2026 (11:00-12:30)	Презентація результатів виконання комплексної теми викладачами кафедри дошкільної освіти	к.пед.н., доцент Ірина УЛЮКАЄВА	 ФДССО	Кафедра дошкільної освіти, Zoom-конференція
23.05.2026 (13:00-14:00)	Відео-звіт Днів науки 2026р. (Східниця)	к.пед.н., доцент Ірина УЛЮКАЄВА	 ФДССО	Кафедра дошкільної освіти, Zoom-конференція
25 травня 2026				
25.05.2026 (11:00)	VII Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наукові засади підготовки фахівців інженерно-педагогічного та технологічного напрямків»	к.пед.н., доцент Сергій ОНИЩЕНКО к.пед.н., доцент Валентина ПЕРЕГУДОВА	 ФФМКТО	Кафедра професійної освіти та технологій, Zoom-конференція